

La aceleración social en el desarrollo de la racionalidad capitalista: Una aproximación diacrónica a las problemáticas de la contemporaneidad

The social acceleration in the development of capitalist rationality: A diachronic approach to contemporary problems

DOI: 10.5281/zenodo.7703243

Martín Bórquez Concha

Universidad de Chile

martin.borquez@ug.uchile.cl

Fecha de recepción: 01 de junio de 2022 / Fecha de aprobación: 15 de noviembre de 2022

RESUMEN: En el presente trabajo se intentará analizar, con especial énfasis, el fenómeno contemporáneo de la 'aceleración social' y su posible correlación con el dominio técnico de la racionalidad capitalista contemporánea. Junto con ello, se tratará de demostrar la vinculación histórica de estos dos objetos de estudio. Finalmente, y una vez consignado tal propósito, se procederá a examinar en qué medida la aceleración social y la racionalidad capitalista representan para Occidente, una problemática transversal de magnitudes estructurales. El esquema de trabajo será el siguiente: en el primer capítulo, intentaré contextualizar la incidencia estructural y ontológica que tiene la aceleración social en el desarrollo de la racionalidad capitalista contemporánea. Ello nos facultará para realizar un análisis diacrónico-hermenéutico entre estos dos conceptos, intentando demostrar que la aceleración social es una dimensión relevante en el desarrollo de las lógicas capitalistas. Finalmente, trataré de señalar los efectos psicológicos, sociales y culturales que la aceleración social produce en la subjetividad moderna.
Palabras clave: Occidente, capitalismo, ontología, subjetividad, sociedad.

ABSTRACT: In this paper we will try to analyze, with special emphasis, the contemporary phenomenon of 'social acceleration' and its possible correlation with the technical domain of contemporary capitalist rationality. Along with this, we will try to demonstrate the historical link between these two objects of study. Finally, and once such a purpose has been consigned, we will proceed to examine to what extent social acceleration and capitalist rationality represent for the West, a transversal problem of structural magnitudes. The work scheme will be as follows: in the first chapter, I will try to contextualize the structural and ontological impact that social acceleration has on the development of contemporary capitalist rationality. This will enable us to carry out a diachronic-hermeneutical analysis between these two concepts, trying to demonstrate that social acceleration is a relevant dimension in the development of capitalist logics. Finally, I will try to point out the psychological, social and cultural effects that social acceleration produces in modern subjectivity.

Keywords: West, capitalism, ontology, subjectivity, society.

Introducción

El presente ensayo intentará analizar el concepto de aceleración (*Beschleunigung*) en su vertiente epistémica abocada al estudio del campo social. A nuestro entender, la relevancia heurística de este concepto es sustantiva a la hora de explicar “cómo funciona hoy en día la economía, la política, las relaciones sociales, nuestros cuerpos y nuestra psique” (Concheiro, 2016, p.11). Así también, y en particular, para trazar, conocer y resignificar la estructura de acción técnica que subyace al modelo de sociedad capitalista que permea nuestro devenir. Como señala Patino (2020, p.11): “Nuestro modelo de sociedad está estructuralmente volcado en la aceleración”. Entonces, la tesis que defenderemos en este trabajo, sostiene que la aceleración del tiempo social, ha funcionado como condición de posibilidad para el despliegue de las lógicas expansivas de los modelos economicistas, en gran medida trasuntados por el modelo neoliberal. Este último, en función de su desarrollo histórico¹, será concebido aquí, como la razón del capitalismo contemporáneo (Laval & Dardot, 2013); orientado a dirigir la conducta de los gobernados por medio de diversos dispositivos de subjetivación.

Pues bien, a efectos de evidenciar lo anterior y, con la intención de clarificar el objeto de estudio, nos resulta útil exponer brevemente; cómo es signado el concepto de aceleración ²a través de determinados referentes teóricos a ilustrar. Por ejemplo, para el filósofo surcoreano Byung Chul Han (2017, p. 62) la aceleración es “propia de la circulación global de capitales (...) y con una rotación interior extremadamente acelerada, engendra un espacio sin umbrales y liso”. De acuerdo a Han, la aceleración representaría una cadencia homogénea, monótona y sin sustancia, causada por el recursivo intercambio de capitales. Por su parte, para el académico Luciano Concheiro la aceleración atraviesa todos los estadios de la sociedad, según este autor: “Ni la economía, ni la política, ni las subjetividades, ni las relaciones sociales han logrado resistirse al envite de la velocidad. Cada una de estas realidades está atravesada por la pulsión de la aceleración” (Concheiro, 2016, p. 43).

Según parece, *prima facie*, el concepto de aceleración sugiere ser bastante amplio y sin matices epistémicamente muy acabados. Sin embargo, Hartmut Rosa, nos proporciona una taxonomía

¹ Para explicar con mayor precisión la incidencia estructural de la racionalidad neoliberal en el *ethos* de las sociedades occidentales, se analizará, diacrónicamente, el desarrollo del capitalismo en sus estadios historiográficos de mayor relevancia socioeconómica. A partir de ello, se recurrirá a la semántica capitalista desde su estado seminal, perteneciente al periodo industrial, hasta llegar a su contemporaneidad neoliberal. Ello sin la intención de adentrarse en el marco de referencia epistémico del campo de estudio de la transhistoricidad.

² Otro punto importante a resaltar es dejar consignado que la línea teórica de este trabajo, menta sobre los procesos de aceleración social dentro del marco teórico del capitalismo contemporáneo. Ello no debe confundirse con el campo de investigación social denominado “aceleracionismo”, que funge más bien como una apología tecnocrática a los procesos de expansión técnica más que a una crítica epistémica de los mismos.

específica en la que se clasifica el concepto de aceleración en tres categorías “distinguibles tanto analítica como empíricamente, a saber: la aceleración tecnológica, la aceleración del cambio social y la aceleración del ritmo de vida” (Rosa, 2016, p. 21). De estas tres categorizaciones, utilizaremos, principalmente, la de *aceleración del cambio social*. Esta última, en opinión de Rosa, responde a “la transformación creciente de los patrones de asociación social, de las formas de práctica y de la sustancia del conocimiento concretamente relevante” (Rosa, 2016, p.24).

Aclarado el camino que recorrerá nuestra propuesta, se nos hace perentorio precisar que la aceleración social, entendida como la experiencia de cambios en la configuración temporal de las sociedades, se nos presenta como un fenómeno cualitativo que nos ayuda a comprender el cómo opera la lógica interna del neoliberalismo en planos sociales, subjetivos y económicos. A partir de estas consideraciones, es necesario resaltar con mayor claridad la posible correlación epistémica entre el concepto de aceleración social y el de racionalidad capitalista. Pues ambos vectores conceptuales se encuentran expresamente vinculados a la lógica economicista que busca la maximización de utilidades en el menor tiempo posible (Friedman, M & Friedman, R., 2004). Entonces, a la luz de lo anterior, sostenemos que el basamento productivo de las sociedades occidentales, se ha orientado hacia un modelo económico que necesita, entre otros factores, la aceleración social de sus agentes para reproducir su propia configuración sistémica eminentemente competencial.

Nuestra labor, entonces, será la de intentar sintetizar una breve descripción hermenéutica de carácter diacrónico, que demuestre la correspondencia biunívoca entre los orígenes de la aceleración social y el comienzo histórico-industrial de los procesos de racionalización mercantil. Ello nos servirá para localizarnos en la contemporaneidad, y desde allí describir con un mayor grado de objetividad el gradual cambio ontológico que la aceleración y el capitalismo moderno, en tanto que sistema normativo globalizante, ha significado para la dimensión subjetiva del orden social.

Finalmente, se deja consignado que el método de análisis que se empleará para el desarrollo de este trabajo será la hermenéutica filosófica.

Acercación y racionalidad capitalista: una ontología social en desarrollo

Si tuviésemos que buscar una ontología que represente el *zeitgeist* de la época, es muy probable que el significante de *aceleración de la vida*, emerja a la superficie de nuestra mente consciente. Y es que tal significante, entendido como núcleo dinamizante de la modernidad (Rosa, 2019), deviene como

consecuencia necesaria “de un modelo de producción capitalista que busca el máximo beneficio y rendimiento en menor tiempo” (Román, 2015, p. 264). A su vez, esta configuración sistémica, basada en el número y el cálculo racional (Weber, 2002), se nos muestra como un eje temporal importante dentro de la estructura interna del capitalismo moderno. Como señala el intelectual francés Bruno Patino:

El nuevo capitalismo (...) es un producto y un productor de la aceleración generalizada. Intenta aumentar la productividad del tiempo para poder sacarle más valor. Una vez reducido el espacio, hay que ampliar el tiempo, comprimiéndolo, para crear un momento instantáneo e infinito. (p.9)

Esta ampliación de los valores cualitativos del tiempo representa no solo una nueva manera de relacionarse con las cosas, sino que también una nueva axiología que deviene aceleración como principio normativo. Aquí ir más rápido “significa mayores ganancias. A la inversa, cada minuto desperdiciado conlleva pérdidas monetarias. Mientras que la rapidez, la eficacia y la agilidad se santifican; la lentitud, la torpeza y la pereza resultan aberrantes” (Concheiro, 2016, p.19).

Como se puede entrever, una de las consecuencias evidentes de esta lógica dinamizante, dirigida a la maximización de la rentabilidad, es la aceleración social como matriz de inteligibilidad para el capital en sí mismo y no, por ejemplo, para la emancipación sustentable y pluralista del bien común. Este fenómeno estructural implica una desvalorización axiológica de acciones o tareas que empleen tiempo sin percibir un retorno económico inmediato. Consecuencia de lo anterior, ha sido el avance progresivo de una ontología social que opera bajo el criterio neoliberal que promueve al mercado como única fuente de subjetividad. Siguiendo esta línea discursiva, todo parece indicar que “la prontitud se ha constituido en un sistema valorativo cuya columna vertebral es la rentabilidad económica” (Murillo, 2012, p. 99). Ello, como se ha venido esgrimiendo entre líneas, ha generado un nuevo *ethos* societario, producto de una racionalidad neoliberal que supedita las relaciones humanas a las reglas del máximo provecho (Laval & Dardot, 2013). Sobre este punto, es oportuno evocar a Román quien sostiene que “la aceleración es un fenómeno actual del desarrollo del capitalismo con incidencia en el *ethos* social, o en los modos de comportamiento habituales de nuestra sociedad que modifica los ritmos de vida temporales al hacerla más rápida” (2015, p. 265). Es por esto que “podemos definir a la sociedad moderna como una sociedad de aceleración en el sentido de que se caracteriza por un aumento en el ritmo de vida” (Rosa, 2016, p. 39). Ciertamente, en nuestras sociedades modernas, realizamos más cosas en menos tiempo, es decir, un individuo contemporáneo,

tiene más experiencias diarias por unidad de tiempo (Rosa, 2016) que un sujeto de generaciones pretéritas. Ello es refrendado por Román cuando explica que:

(...) realizamos más actividades que nuestros antecesores aumentando la densidad social en un periodo de tiempo. Optimizamos los recursos por nuestra mentalidad racional que instrumentaliza la naturaleza y las relaciones sociales. Los desplazamientos de un lugar a otro se hacen cada vez con más velocidad, las distancias se acortan. (p.271)

Todo parecería indicar que la aceleración del espacio-tiempo impone a lo social una percepción subjetiva pero generalizada en la que todo acontecimiento sucede más rápido mientras que a su vez nada permanece estable. A criterio de Hartmut Rosa, refiriéndose a lo social: “parece existir una tendencia clara a comer más rápidamente, dormir menos, y comunicarnos menos con nuestras familias en comparación con nuestros antepasados” (2016, p. 33). Mientras que, aludiendo a la aceleración de carácter puramente informacional, el sociólogo alemán indica que en las últimas décadas “la velocidad de la comunicación se ha incrementado 1077 veces, la velocidad del transporte 1022 veces y la velocidad del procesamiento de datos 1010 veces” (2016, p. 22). La importancia de estos datos es clave. Pues con ellos podemos establecer que la reducción subjetiva del tiempo, posee un asidero empírico medible y contrastable que saca a relucir una de las tantas paradojas contemporáneas del neoliberalismo. Pues, supuestamente a mayor desarrollo técnico, social e informacional, debiese existir mayor tiempo libre para la reflexión, el pensamiento y la distensión social. Sin embargo, como hemos revisado hasta acá, pareciera ocurrir todo lo contrario.

Ahora bien, para examinar estas y otras consecuencias socioculturales relacionadas a la aceleración social; es necesario realizar un breve *racconto* historiográfico³ con el fin de pesquisar los orígenes de un fenómeno social que recorre los cimientos de la modernidad. Entonces, con el fin de realizar este análisis genealógico, utilizaremos de manera casi testimonial, determinados pasajes de Nietzsche y Marx que creemos atingentes al tratamiento del presente objetivo. No obstante, advertimos al lector que la crítica nietzscheano-marxiana

³ Es importante aclarar también que, en el próximo apartado, nuestro propósito epistémico no pretende realizar una investigación de carácter técnicamente historiográfica, como lo haría Spengler o Koselleck, sino más bien, se buscará desarrollar un marco general en donde quede asentado el vínculo tangencial entre la aceleración social y la racionalidad economicista del capitalismo contemporáneo.

que haremos a continuación no pretende explicar el origen causal de la aceleración, sino que intentará evidenciar cómo dos perspectivas filosóficas aparentemente disímiles muestran líneas de fuga que complementan y dan forma a una misma matriz historiográfica.

Este ejercicio hermenéutico nos ayudará a entender, de mejor manera, un fenómeno social que suele pasar desapercibido, pero que ya las agudas mentes de otrora habían detectado con precisión.

Análisis diacrónico-hermenéutico de los orígenes de la aceleración: Marx y Nietzsche el preludio moderno a las problemáticas contemporáneas

Todo parece indicar que hoy en día vivimos en tiempos donde la humanidad, bajo el signado instrumental de la técnica, se ha independizado de los ritmos cronobiológicos impuestos por la naturaleza. El más claro ejemplo, lo conforman los actuales medios tecnológicos que permiten una cierta ubicuidad relativa⁴ con respecto a la espacio-temporalidad subyacente; esto ha significado que la mediación física de persona a persona ha comenzado a desaparecer en virtud de la inmediatez virtual, propia de la creciente velocidad de las tecnologías de la información⁵. Este fenómeno, de urdimbre temporal, articula en gran medida la exponencial aceleración tecno-social del presente. Sin embargo, es preciso resaltar que no siempre estuvimos preocupados por la velocidad de los sistemas productivos y la subsecuente degradación de nuestros entornos bióticos. En efecto, hasta más o menos medio milenio, el panorama temporal de la mayoría de las sociedades agrícolas se regía por el *continuum* cíclico de las estaciones del año y sus respectivos solsticios y equinoccios; tendencia que comenzaría a cambiar entrada la Baja Edad Media, donde la disociación instrumental entre naturaleza y técnica se haría patente. De acuerdo con Barranquero:

Todo esto comenzó a cambiar en la Baja Edad Media, con la invención y posterior generalización del reloj mecánico a partir del siglo XV, que vino acompañada de una estandarización de los sistemas de medición temporal con la introducción de los minutos y segundos. Es entonces cuando emerge una percepción del tiempo como una magnitud abstracta, con existencia propia, y disociada de los ciclos naturales. (p.426)

⁴ Entiéndase por 'ubicuidad relativa' a la posibilidad de emancipación comunicacional que ofrecen las tecnologías de la Información, imprescindibles para el quehacer social contemporáneo.

⁵ Se aclara al lector que nuestro juicio crítico a las innovaciones técnicas no radica en un emplazamiento a las actuales tecnologías de la información en sí mismas o al dominio de una ideología en particular, sino más bien al uso que se ha hecho de estas.

Entonces, podríamos situar en la Baja Edad Media, el origen del control técnico del tiempo por encima de los ciclos naturales, dando por resultado mejoras en las prácticas agrarias, pero con menos dinero invertido, menos esfuerzo y en un periodo de tiempo mucho más acotado. Consecuencia de este desarrollo técnico, el ser humano de aquella época, incipientemente burguesa y mercantilista, comenzaría a asociar la velocidad a la razón y la eficacia al progreso (Barranquero, 2013). Sin embargo, no será hasta la llegada del capitalismo industrial, junto a sus máquinas de vapor y sistemas productivos mecanicistas, que la aceleración determinada por la tecnología dominante de la época⁶, comenzará a adquirir forma y fondo. En palabras de Concheiro: “El momento inaugural de la aceleración sobre la cual estamos montados es la incorporación de la máquina como elemento esencial dentro del sistema productivo, la suplantación del capitalismo mercantil por el capitalismo industrial” (2016, p. 24). En este aspecto, el capitalismo industrial, al nacer bajo la égida de reducir los tiempos de rotación del dinero “genera cambios en la connotación cronológica de los sujetos con respecto a la vinculación de la producción” (Román, 2014, p. 272). Este cambio de percepción axiológica, crearía a su vez, las condiciones de posibilidad para la formación de un *ethos* que posicionó la rentabilidad de la ganancia como fin en sí mismo. Consecuencia de ello es la aceleración masiva de la producción industrial “logrando que el capital permaneciera una menor cantidad de tiempo en forma de mercancía y pudiera así ser reinvertido” (Concheiro, 2016, p. 27). Tal movimiento de los flujos productivos a unidades de consumo, conllevó a delimitar un marcado cisma normativo entre ética y economía; fenómeno que propició el desarrollo instrumental del capitalismo con orientación racional al cálculo, la ganancia y la velocidad.

Este *factum* decimonónico, comenzó a ser alertado tempranamente por Friedrich Nietzsche y Karl Marx. Quizá éste último filósofo fue uno de los pensadores modernos que más contribuciones hizo al estudio del tiempo de producción como medida de valor en el proceso productivo de la relación capital-trabajo. En efecto, Marx, a diferencia de la escuela neoclásica que no utiliza la variable ‘tiempo’ por considerarla una coordenada social dada (Georgescu, 1996, p.312), sí considera el factor tiempo como un elemento central en su teoría. Ello es así puesto que “Marx buscó todo elemento analítico que pudiese evolucionar históricamente” (id). Entonces, de acuerdo a lo anterior, resulta bastante sustancioso observar la explicación que el filósofo del materialismo dialéctico ofrece acerca

⁶ Tanto los procesos productivos como el proceso individualizado de la dialéctica de la mercancía se encuentran determinados por la tecnología dominante de la época. Para mayor profundización sobre este tema véase: “*La ley de la Entropía y el proceso económico*”, de Nicholas Georgescu-Roegen. (1996). Madrid: Fundación Argentaria, p. 283.

de la transformación del dinero en capital, la cual nos demuestra en qué medida la rápida circulación de mercancías modificó la valorización del valor. Generando así, un incipiente *ethos economicus* situado más allá de la satisfacción básica de necesidades. A este respecto, Marx señala:

La circulación simple de mercancías –el proceso de vender para comprar– sirve de medio para la consecución de un fin último situado fuera de la circulación: la asimilación de valores de uso, la satisfacción de necesidades. En cambio, la circulación del dinero como capital lleva en sí mismo su fin, pues la valorización del valor sólo se da dentro de este proceso constantemente renovado. El movimiento del capital es, por tanto, incesante. (p.106)

Nótese que, con esta lúcida reflexión axiológica, el filósofo de Tréveris devela las contradicciones y consecuencias generadas por un proceso de producción económica marcado por estructuras sociales estandarizadas y una fuerza de trabajo supeditada a jornadas laborales extenuantes. Ello lo podemos ver ejemplificado cuando Marx, en relación a la dinámica capital-trabajo, esgrime: “el capital en su afán desmedido de incrementarse, acorta la duración de la vida individual de cada obrero y, por consiguiente, la de su fuerza de trabajo” (p.170). Con estas breves líneas, se puede observar de mejor manera la influencia histórica que Marx dejó en el análisis dialéctico acerca del aparato crítico de la producción, el capital y el tiempo. Esta impronta, también, puede verse reflejada en sus *Grundrisse* donde, según Barranquero: “Marx llegó a advertir de la aniquilación del espacio por el tiempo, y de su mercantilización como motor del capitalismo y la dominación burguesa” (2013, p. 427).

Pues bien, llegados a este punto, es pertinente alejarnos de la dialéctica marxiana y hacer un aparente viraje hermenéutico, solo para intentar demostrar que corrientes de pensamiento en aparente oposición, pueden complementarse mutuamente en un discurso histórico en común. En este caso, nos referiremos a los postulados nietzscheanos.

Como bien es sabido, el joven Nietzsche del periodo de las *consideraciones intempestivas*⁷, fue un eminente crítico de la moral burguesa y decadentista de la vieja Europa. Desde sus inicios como profesor de filología clásica en Basilea, cuestionó profundamente el incipiente vínculo entre cultura, riqueza y ganancia que, de la mano del mercantilismo, comenzaba a asentarse fuertemente en el Occidente moderno.

En este aspecto, el joven pensador alemán, con la lúcida claridad que lo caracterizó, dio cuenta de cómo el egoísmo de los propietarios (*Kulturphilister*) y pequeñoburgueses posibilitaron la emergencia

⁷ Escritas por Nietzsche entre 1873 y 1876.

de una decadente cultura de la rapidez (*rasche Bildung*) donde predominaba “el exclusivo principio «cuanto más, mejor», que es, ciertamente, tan nocivo (...) como la doctrina económica del *laissez faire* para la moralidad de pueblos enteros” (Nietzsche, 2011, pp.753-754). Dicho principio, vinculado a la lógica utilitarista del capitalismo industrial, era descrito por Nietzsche en la *Tercera Intempestiva* de la siguiente manera:

la mayor cantidad posible de conocimiento y formación, por tanto, la mayor cantidad posible de necesidades, por tanto, la mayor cantidad posible de producción, por tanto, la mayor cantidad posible de ganancia y felicidad — así es como suena esta fórmula seductora (...). La meta sería, así pues, formar la mayor cantidad posible de seres humanos *courantes* [corrientes], en el sentido en el que se llama *courant* [corriente] a una moneda. (p.749)

Entonces, siguiendo esta línea discursiva, para el joven Nietzsche, la mala gestión de los Estados de su tiempo, en conjunto a la liberación de los mercados, generaba una empobrecida racionalidad que funcionaba solo en proporción al rápido interés de la ganancia: “Al hombre se le ofrece cultura sólo en la proporción que exige el interés de la ganancia; y lo que se le exige es llegar a esa proporción” (Nietzsche, 2011, p. 497). Este punto es importante, pues, parecería ser que la crítica nietzscheana, al igual que el materialismo marxiano (aunque con causas y efectos diferentes), comprende que la lógica del capital, trae consigo un desprecio intrínseco a toda formación cultural que consuma tiempo. En palabras del filósofo alemán: “Se detesta toda formación que sitúe fines más allá del dinero y de la ganancia, y que consuma mucho tiempo” (id.). En términos igualmente relevantes, el joven pensador, adelantándose con aguda precisión a lo que luego serían las sociedades de mercado regidas por la égida de la elección racional, interpreta al *ethos* instrumental de su tiempo tal que así:

Las naciones se separan de nuevo con máxima hostilidad y ansían destrozarse. Las ciencias, practicadas sin ninguna medida y con el más ciego *laissez faire*, desintegran y disuelven todo aquello en lo que se creía con firmeza; los estamentos y los Estados que gozan de formación son arrastrados por una economía monetaria grandiosamente despreciable. Nunca antes ha sido el mundo más mundano, nunca ha sido más pobre en amor y bondad. (Nietzsche, 2011, p. 749)

En cierto modo, para el joven Nietzsche el desarrollo social de su tiempo se encontraba abruptamente condicionado por incipientes lógicas mercantiles que situaban al sujeto como un efecto pasivo de la cultura secular que lo rodeaba. Atrás quedaba la aparente estabilidad de los viejos valores para dar paso a un *ethos* apesadumbrado, volátil y profundamente aquejado por los rápidos cambios del progreso moderno. Para dimensionar lo que significó tal cambio de paradigma, es necesario volver a

evocar una última reflexión cultural del filósofo, pero esta vez, de su periodo de madurez. Pues, se hace, ciertamente relevante para este ensayo, dejar asentado como los síntomas culturales de la aceleración social, a finales del siglo XIX, se hacían palmarios al ojo clínico de la sospecha. Entonces, de acuerdo al Nietzsche maduro, la modernidad de su tiempo presentaba los siguientes rasgos culturales:

La sensibilidad es increíblemente más irritable (..): la abundancia de impresiones dispares es **más grande que nunca**: el cosmopolitismo de las comidas, de las literaturas, de los periódicos, de las formas, de los gustos, incluso de los paisajes. El **tempo** de esta afluencia es un **prestissimo**; las impresiones se borran; se guarda uno, instintivamente, de absorber algo, de impresionarse profundamente, de «digerir» algo (...). Se produce una cierta adaptación a esta **sobreabundancia de impresiones**: el hombre olvida el actuar; solo reacciona a las excitaciones exteriores. Gasta sus fuerzas, en parte en la apropiación, en parte en la defensa, en parte en el enfrentamiento. Profundo debilitamiento de la espontaneidad: (...) Oposición entre **la movilidad extrema** y una cierta pesadez y **cansancio profundos**. (2000, p. 81). [Las negritas son mías]

Ciertamente, en este conciso pasaje, Nietzsche es capaz de resumir el gesto de aceleración sociocultural que comienza a reverberar desde la modernidad, como un eco *in crescendo*⁸, hasta nuestros días. Pero no solo eso, sino que también, se adelanta con prestancia y aguda prognosis a muchos de los síntomas culturales que afectan a nuestras sociedades. Verbigracia: fragilidad mnémica, futilidad de las formas, debilitamiento psíquico, hiperactividad y cansancio profundo son problemáticas que parecieran definir la subjetividad del momento.

En línea con lo anterior, podemos colegir que la aceleración social, no sería el producto de un patrón estocástico o indeterminado, muy por el contrario, y, como se ha visto hasta aquí, pareciera obedecer al desarrollo técnico-histórico de una racionalidad económica *in crescendo* que tanto Marx como Nietzsche, con sus diferencias y puntos de encuentro, supieron analizar y comprender muy bien. En este aspecto, los ecos ideológicos del otrora capitalismo industrial, parecen haber conminado a las sociedades contemporáneas a una exponencial aceleración social de carácter sistémico y estructural. Fenómeno que deviene en morfologías sociales investidas de problemáticas semióticas, sintomatologías cognitivas y consecuencias culturales que intentarán ser analizadas a continuación.

⁸ En términos de biotemporalidad, el *prestissimo* nietzscheano de la modernidad difiere del *adagietto* de la Baja Edad Media, pero concuerda con el *crescendo* de nuestra época.

Síntomas y consecuencias de la aceleración social en el capitalismo contemporáneo

a) Competencia normativa

A estas alturas del desarrollo estructural del capitalismo contemporáneo, se hace patente que “nuestras sociedades están constituidas de forma temporal” (Patino, 2020, p. 36). Acelerar el ritmo de vida, dentro de esta configuración económica, es sinónimo de ahorrar tiempo, producir más y seguir en competencia. Dicha actitud, intrínsecamente agonal, representa para el sujeto social, una ventaja normativa; direccionada, en parte, a la obtención de reconocimiento, privilegios o posiciones de renombre investidas de un determinado estatus social. Todo ello se encuentra permeado por un halo eficientista que determina la conducta del sujeto, llevándolo al constante incremento de sus competencias personales. A juicio de Rosa:

(...) desde la perspectiva de los individuos se produce una lucha competitiva constante en materia de grados académicos, puestos de jerarquía en el trabajo, ingresos, bienes de consumo ostentosos, éxito de los hijos, pero también en cuanto a ganar y conservar una esposa y un cierto número de amigos. (2016, p. 44)

En efecto, dentro del actual paradigma económico, el sujeto social no solo debe competir para denotar los alcances culturales y profesionales de su individualidad, sino que también “debe velar constantemente por ser lo más eficaz posible, mostrarse como completamente entregado a su trabajo, tiene que perfeccionarse mediante un aprendizaje continuo, aceptar la mayor flexibilidad requerida por los cambios incesante que imponen los mercados” (Laval & Dardot, 2013, p. 335). En pocas palabras, el sujeto social, no puede ni debe perder ventaja alguna. Para él, la competencia se ha transformado en una norma de subsistencia social obligada y necesaria pero nunca suficiente.

Respecto de este punto, es preciso advertir, que las lógicas nómicas que dan forma al imperativo de la competencia parecen caminar por los derroteros semánticos de la eficiencia, el rendimiento y la productividad. Tal constelación axiológica, impone como exigencia sistémica el acto simbólico de tomar la delantera ante toda situación; ‘sino lo haces, alguien más lo hará por ti’. La constante presión por descollar en relación al entorno estructurante, genera ambientes psíquicos de constante desgaste energético. De acuerdo con Rosa: “La lógica social de la competencia es tal que los competidores tienen que invertir más y más energía en la preservación de su competitividad” (2016, p. 45). En relación con esto, se podría inferir que la mecánica principal tras el *ethos* de la competencia, es rendir para lograr realizar el máximo número de actividades en el menor tiempo posible. Conducta que ha

transformado a los sujetos de sociedades neoliberales en el correlato de un dispositivo de rendimiento (Laval & Dardot, 2013) o, en palabras de Byung Chul Han “en una «máquina de rendimiento», cuyo objetivo consiste en el funcionamiento sin alteraciones y en la maximización del rendimiento” (2012, p.72). A efectos de evidenciar lo anterior, y observando los factores normativos que exhortan al sujeto contemporáneo a la autoexplotación de sus facultades psicofísicas, Laval y Dardot agregan lo siguiente:

la racionalidad neoliberal empuja al yo a actuar sobre sí mismo para reforzarse y así sobrevivir a la competición; ser tu propio trabajador y tu propio accionista, rendir sin límites y gozar sin obstáculos, tal es el imaginario de la condición neosubjetiva. (pp, 335-379)

Ante la imposición de una racionalidad neoliberal, como aceleradora productiva de las subjetividades más íntimas del individuo, la pregunta que nos debemos hacer funge de la siguiente manera: ¿Cuál es la organización política que propicia el primado de la competencia por sobre otros valores de raigambre colectivista? Una de las hipótesis que tanto Rosa como Concheiro esbozan, se basa en que en las sociedades donde imperan los mercados desregulados y, a su vez proliferan la falta de prestaciones y asignaciones sociales, el único tipo de asignación que va quedando es el primado de la competencia. Ciertamente, la competencia se ha transformado en el principio de gestión de los recursos humanos (Laval & Dardot, 2013). Este sería entonces, el mecanismo por el cual las precarizadas sociedades occidentales, se debaten por algo de estabilidad económica, pagando costos excesivamente elevados como por ejemplo el robustecimiento de la desigualdad en las estructuras democráticas. Si bien, para sostener esta hipótesis nos hacen falta más variables que analizar, a la luz de lo descrito, sí podríamos convenir en que “la lógica de la competencia no es la única, pero sí la principal fuerza impulsora detrás de la aceleración social” (Rosa, 2016, p. 46).

b) Cortoplacismo Político bajo la lógica de la aceleración

En la contemporaneidad, la velocidad del cambio social ha alcanzado temporalidades intergeneracionales, haciendo que la identidad y la política se vuelvan meramente situacionales (Rosa, 2019). Ello ha provocado, entre otras cosas, la desintegración de proyectos sociales sólidos en el tiempo. Como agrega Damasio: “La velocidad de la comunicación y la consiguiente aceleración

del ritmo de vida también puede colaborar a reducir el civismo, algo que puede detectarse en la premura del discurso público y en la creciente rudeza de la vida urbana” (2019, p. 295).

Tales factores culturales, han funcionado como condición de posibilidad para la emergencia de un cortoplacismo político sin precedentes: poco importa el pasado o el futuro de un país, lo que importa es la valoración mediática de las encuestas de opinión pública que configuran, semana a semana, la agenda política de los gobiernos. En ese sentido, se podría decir que “no hay plan generalizante, sólo hay soluciones concretas que se realizan improvisadamente para zanjar los problemas del día a día” (Concheiro, p.49). No se trata pues, de cambios particulares en el espacio del tejido político, sino más bien es la temporalidad del tejido social en general la que reestructura las disposiciones políticas. En otras palabras; “el tempo acelerado de la cotidianidad es el que configura esta política: si hoy se quiere algo, mañana se quiere otra cosa” (id.). Siguiendo este eventual panorama, podríamos inferir que lo que otrora fue sólido, hoy se diluye en un cortoplacismo político que ha puesto en crisis las pautas normativas de las democracias representativas. Y es que la consagración de lo inmediatez ha hecho del arte de vivir en sociedad un fenómeno supeditado a las lógicas de la eficacia y producción, pero también, a una temporalidad de la madurez que se escabulle en los rescoldos del tiempo normativo. Según Byung Chul Han:

La maduración es una temporalidad que hoy perdemos cada vez más. No se compecece con la política de los tiempos actuales, la cual, para incrementar la eficacia y la productividad, fragmenta el tiempo y elimina estructuras que son estables en el tiempo. (2017, p. 13)

La alusión de Han aquí es aclaratoria, ya que alude a la evanescencia de los procesos epistémicos que contengan en sí mismos amplitud y lentitud en el tiempo (Han, 2017), lo cual, de suyo, es representación de una temporalidad epocal definida por su clausura subjetiva. Los efectos cualitativos de esta disrupción mayormente sistémica, pueden ser observados, por ejemplo, en la aceleración generalizada de procesos democráticos claves como la deliberación, el debate público, la promulgación de leyes o, la permanente digitalización de la administración pública. En opinión de Concheiro: “las leyes dependen de que se tenga una cantidad considerable de tiempo y requieren de cierta lentitud. La deliberación y el debate, los fundamentos operativos de la democracia desde la Antigüedad, son procesos lentos” (p. 62). Empero, como se ha esbozado anteriormente, la política neoliberal actual difiere mucho de lo que podría definirse, *in illo tempore*, una política de ‘temporalidades lentas’. Quizás las nuevas morfologías sociales, proclives a la inmediatez y al cortoplacismo político, se deban, en parte, a la influencia activa de las tecnologías de la información,

especialmente, al influjo disuasivo y polarizante de las redes sociales. El prematuro uso de estas últimas, ha devenido en la mediatización de eventos políticos vacíos en contenido y forma, desestabilizando una agenda política que cambia al ritmo de las oscilantes tendencias de internet. Tal volubilidad pública no hace más que dificultar la predicción de fenómenos sociales disruptivos como las actuales crisis de orden público, económico y cultural acaecidas transversalmente en la mayoría de las sociedades del globo.

Consignado esto, y, para finalizar el presente apartado, podemos colegir que el cortoplacismo político es hoy un fenómeno sistémico que se encuentra condicionado por una serie de variables imposibles de circunscribir a un puro vector causal. Sin embargo, el estado del arte pareciera indicar que la impronta de la aceleración social propiciada en parte, por las tecnologías de la información, han hecho de la realidad social un fenómeno, ciertamente, intempestivo y difícil de medir.

c) Aceleración generalizada y sobreestimulación perceptiva

Sin lugar a dudas, la experiencia de vida en la contemporaneidad, ha generado nuevas formas de interacción social con el mundo. A este respecto, quizá, uno de los factores técnicos que ha propiciado cambios sustantivos en la interacción humana del siglo XXI, ha sido el rápido desarrollo de Internet. No tan solo por el aumento en *la velocidad de los intercambios comunicacionales* o, por la virtualización de los procesos productivos, económicos y políticos, sino, también, porque se han establecido nuevas estructuras ocupacionales, económicas y comunicativas (Rosa, 2016). Si bien, el cambio de paradigma propiciado por la administración política de esta red descentralizada, es amplio y complejo; en este breve apartado, nos centraremos únicamente en el análisis de las tecnologías de la información. Principalmente, en los nocivos efectos que el mal uso de la comunicación digital ha provocado en la subjetividad contemporánea.

La subjetividad perceptual está cambiando rápidamente. Para constatar este hecho, es necesario analizar críticamente cómo el neoliberalismo y, en general el capitalismo, ha administrado el desarrollo de las comunicaciones digitales en los primeros decenios del siglo XXI. Realizando tal pesquisa, nos logramos percatar, sin demasiado sobresalto, que hoy se vive: “en un mundo invadido por imágenes (...) digitales transmitidas instantáneamente: el espacio se disuelve, los objetos sólo se manifiestan en su desaparición, todo se hace demasiado rápido para la percepción humana” (Barranquero, 2013, p. 235). Y no solo eso, sino que “los niveles de estrés se han incrementado por

un estilo de vida que se mueve a gran velocidad en lo virtual, pero mayormente estática frente al monitor de una computadora” (Murillo, 2012, p.108). Ciertamente, en los albores del siglo XXI, los sujetos del capitalismo de la información, se encuentran sometidos a una abrumadora aceleración multipolar causada por dispositivos comunicacionales que aumentan los niveles de estrés a la vez que propician una percepción dispersa, ansiosa y sobreestimulada. Esta nueva realidad ha propiciado importantes cambios en la subjetividad, dando por resultado sujetos con serios déficits nemotécnicos: “siendo estrictos, estamos atestiguando el surgimiento de una nueva percepción temporal cuyo primer rasgo es la erosión de la memoria. La amnesia se vuelve una obligación para soportar la velocidad de la sucesión de información” (Concheiro, 2016, p. 59). Bien se podría decir entonces, que esta especie de caducidad perceptiva y erosión mnémica se debe a un “desequilibrio entre el volumen de información y el tiempo necesario para procesarla” (Damasio, 2019, p. 295). La sobresaturación informática causada por la aceleración generalizada afecta directamente la posibilidad de mantener la atención focalizada en un punto fijo, volviendo al cerebro humano un órgano en constante búsqueda de estímulos fuertes a cambio de breves, pero elevadas descargas de gratificación dopaminérgica potencialmente adictivas. A este respecto, estetas como Juan Martín Prada, esgrimen, incluso, que la percepción distraída y la adicción al estímulo fuerte fungen como las características fundamentales de la subjetividad moderna: “la nuestra es la época de la atención dispersa, del modo multitarea. Los diferentes momentos de actividad delante de la pantalla (trabajo, lectura, comunicación, etc.) se rompen en una serie de accesos discontinuos unos y a otros” (Prada, 2018, p. 29).

Entonces, en línea con lo anterior, se hace meridianamente claro que la velocidad en la que operan las tecnologías de la información, está provocando que la atención de los sujetos esté requiriendo niveles cada vez más elevados de gratificación para lograr mantener cierto grado de actividad focalizada (Prada, 2018). Ello configura una etiología de la disfuncionalidad cada vez más generalizada y normalizada por parte de la población aquejada. Este fenómeno es expresado muy bien por Laval & Dardot cuando precisan que “el individuo se ve confrontado a una patología de la insuficiencia más que a una enfermedad de la falta, al universo del disfuncionamiento más que al de la ley: el deprimido es un hombre averiado” (p. 371). Dentro de este nuevo marco normativo, la desaceleración forzada por incapacidad física y mental, no solo conduce al cuerpo social a frecuentes disfuncionalidades, como la recién mentada depresión, sino que, en muchos casos, produce la defunción del sujeto afectado.

Finalmente, podemos atisbar que la aparición de las nuevas tecnologías digitales, que, de igual forma, siguen la lógica de la eficiencia y la maximización de utilidades, no solo están eliminando los momentos de ocio y reflexión tan necesarios para un pensamiento claro, lúcido y sin sesgos polarizantes, sino que también, están catalizando el emerger de preocupantes patologías normativas, relacionadas, en su mayoría, al agotamiento por hiperactividad nerviosa. Panorama que nos exhorta a buscar, discutir y repensar nuevas formas de desaceleración que puedan operar en el justo medio de un desarrollo razonable que propicie una integración societaria sostenible en el tiempo, así como un buen desarrollo de la vida en todas sus dimensiones; sin que por ello quede del todo clara su aplicabilidad práctica.

Conclusión

En este trabajo hemos intentado analizar diferentes perspectivas acerca del concepto de aceleración social y su vinculación histórica con la racionalidad capitalista, hoy liderada por la razón neoliberal. A este respecto, hemos llegado a inferir que el tiempo o, en su defecto, la aceleración social de este, es una dimensión importante en el desarrollo de las lógicas capitalistas del mundo contemporáneo. Finalmente, y una vez consignada la ligazón histórica de nuestro objeto de estudio, examinamos las distintas consecuencias normativas, políticas y psicológicas que la sinergia *racionalidad capitalista* y *aceleración social* ha provocado en la subjetividad del sujeto contemporáneo.

Como corolario de esta investigación, creemos que para salir de la vertiginosa aceleración social que nos afecta, se vuelve imprescindible el generar condiciones materiales y sociales suficientes para lograr un crecimiento económico adaptado a los límites del entorno social y natural. La idea principal aquí, sería recuperar los ritmos biológicos de aquilatamiento, parsimonia y deceleración tan necesarios para lograr un futuro sostenible en el tiempo. De acuerdo con este ideal, lograr un equilibrio sustentable entre los tiempos naturales y las velocidades impuestas por el fragor de la vida diaria, sería nuestra responsabilidad social a concretar y nuestro acto más ético.

Bibliografía

- Barranquero, A. (2013). *Slow media. Comunicación, cambio social y sostenibilidad en la era del torrente mediático*. Palabra Clave 16 (2), Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64928567007>, pp. 419-448.
- Chul Han, B. (2012). *La sociedad del cansancio*. Herder.
- Chul Han, B. (2017). *La expulsión de lo distinto*. Herder.
- Concheiro, L. (2016). *Contra el tiempo*. Anagrama.
- Damasio, A. (2019). *El extraño orden de las cosas*. ARIEL m.
- Friedman, M. y Friedman, R. (2004). *Libertad de elegir*, Cayfosa-Quebecor.
- Georgescu-Roegen, N. (1996). *La Ley de la Entropía y el proceso económico*. Fundación Argentaria.
- Laval, C. & Dardot, P. (2013). *La nueva razón del mundo*. Gedisa, S.A.
- Marx, Karl. (s.f). *El capital*. (Vol.I). Recuperado de: <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/CAPTOM1.pdf>
- Murillo, M. (2012). *Sentidos de la lentitud en un régimen de aceleración*. Formas de la lentitud II. *Tópicos del Seminario*, 27, Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S166512002012000100005&lng=es&nrm=i.p, pp. 91-113.
- Nietzsche, F. (2000). *La voluntad de poder*. Edaf. S.A.
- Nietzsche, F. (2011). *Escritos de Juventud*. O.C., (Vol. I). (D.S. Meca, Ed). Tecnos.
- Nietzsche, F. (2011). *Sobre el futuro de nuestras instituciones educativas*, p. 483.
- Nietzsche, F. (2011). *Schopenhauer como educador*, p. 749.
- Patino, B. (2020). *La civilización de la memoria de pez*. Alianza, S.A.
- Prada, J, M. (2018). *El ver y las imágenes en el tiempo de internet*. Akal.
- Román, C. (2015). *Sobre la aceleración del tiempo social en la sociedad capitalista contemporánea*. *Revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, pp. 263-276, Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100241608018>
- Rosa, H. (2016). *Alienación y Aceleración*. Katz.

Vorágine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 4 Núm. 8
ISSN 2425-5022, Diciembre 2022, pp. 11-29.
www.revistavoragine.com

Rosa, H. (2019). *Resonancia*. Katz.

Weber, M. (2002). *Economía y Sociedad*. Fondo de Cultura Económica.